

УДК 347.19

ББК 67.404.9

СКОГОРЕВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Соискатель Департамента правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет),
Москва, Россия
e-mail: skogorevamarina@mail.ru

Научный руководитель:

РУЧКИНА ГУЛЬНАРА ФЛЮРОВНА

Доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

MARINA A. SKOGOREVA

Applicant for the Department of Legal Regulation
of Economic Activity of the Financial University
under the Government of the Russian Federation (Financial University),
Moscow, Russia
e-mail: skogorevamarina@mail.ru

Scientific supervisor:

GULNARA F. RUCHKINA

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer
of the Russian Federation

О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ON CIVIL LIABILITY OF SPECIALISTS IN THE ORGANIZATION OF CONSTRUCTION

Аннотация. В статье рассматривается одна из важных составляющих ответственности членов саморегулируемых организаций в области строительства.

Актуальность данной проблематики обусловлена важной ролью специалистов по организации строительства при производстве работ и недостаточному вниманию к вопросам ответственности данных специалистов.

Основная цель данной работы – проанализировать законодательство, регулирующее правовое положение специалистов по организации строительства и их ответственность, как составную часть ответственности саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и изысканий, по обязательствам их членов.

Рассматриваемые проблемы. В статье рассматривается круг обязанностей специалистов по организации строительства, юридическая

Abstract. The article considers one of the important components of the responsibility of members of self-regulatory organizations in the field of construction.

The relevance of this issue is due to the important role of specialists in the organization of construction in the production of works and insufficient attention to the issues of responsibility of these specialists.

The main goal of this work is to analyze the legislation regulating the legal status of specialists in the organization of construction and their responsibility as an integral part of the responsibility of self-regulatory organizations in the field of construction, design and surveys for the obligations of their members. The problems under consideration.

The article discusses the responsibilities of specialists in the organization of construction,

значимость и последствия деятельности таких специалистов.

Используемые методы. Исследование произведено на основании общенаучной методологии. Кроме того использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы.

Выводы. Ответственность специалистов по организации строительства недостаточно регламентирована законодательством.

Ключевые слова. Специалисты по организации строительства, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации инженерных изысканий, саморегулирование, саморегулируемые организации строителей, саморегулируемые организации проектировщиков, саморегулируемые организации изыскателей.

the legal significance and consequences of the activities of such specialists.

The methods used. The study was carried out on the basis of a general scientific methodology. In addition, comparative legal, formal legal methods were used.

Conclusions. The responsibility of specialists in the organization of construction is insufficiently regulated by law.

Keywords. specialists in the organization of construction, specialists in the organization of architectural and construction design, specialists in the organization of engineering surveys, self-regulation, self-regulating organizations of builders, self-regulating organizations of designers, self-regulating organizations of surveyors.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема гражданско-правовой ответственности в целом изучается достаточно давно. Например, Т. В. Балуева определяет ответственность как результат и следствие поступков [1, с. 71]. А. С. Вершков характеризует персональную ответственность как фактор успешности профессиональной деятельности [2, с. 102]. Ю. Ю. Галактионова называет ответственное поведение одним из необходимых требований к специалисту и говорит о научной, социальной и практической потребности в изучении ответственности как общей компетенции [3, с. 48], которая в свою очередь необходима для эффективной трудовой деятельности [4, с. 103]. В. В. Ярошенко ставит успех деятельности в зависимость от степени развитости компетенций [5, с. 293]. В. Т. Литвиненко считает ответственность «феноменом человеческой сущности» и выделяет персонализированную ответственность в качестве одного из основных проблемных вопросов общественного развития, а также государственного управления

и политической системы в целом [6, с.24]. По нашему мнению, ответственность можно охарактеризовать как особенность характера, которая выражается в готовности взять на себя последствия принятых решений и произведенных действий.

Проблематика ответственности специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства, далее, в целях упрощения изложения материала — именуемые специалисты по организации строительства, как субъектов профессиональной деятельности в строительстве, обсуждается в строительном сообществе и в работах И. А. Каюмова, М. М. Хисматуллина, А. Х. Низамовой, В. В. Шинкарева, где авторы определяют правовое положение таких специалистов и предполагают, что включение в национальные реестры будет способствовать увеличению их ответственности. Даутия Т. В. приходит к выводу о том, что указанные специалисты не являются субъектами профессио-

нальной деятельности и делается вывод, что включение в национальный реестр не влечёт изменения гражданско-правового статуса и объёма обязательств специалистов по организации строительства [7, с. 14; 8, с. 55–56]. В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности, и продолжается мысль Даутии Т. В. о необходимости наделения специалистов по организации строительства особым статусом, а также обязанностью нести ответственность за результат своей деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье используется сравнительно-правовой метод с целью сопоставления правового регулирования института ответственности арбитражных управляющих и специалистов по организации строительства, их правового положения. Также применяются логический, системный методы, позволяющие дать характеристику отдельным аспектам правового положения специалистов по организации строительства. Использование аналитического метода позволило проанализировать нормы права, устанавливающие обязанности и определяющие границы ответственности специалистов по организации строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования делаются выводы о необходимости реформирования градостроительного законодательства Российской Федерации с целью усиления ответственности специалистов по организации строительства.

В настоящий момент законодательство о саморегулируемых организациях в области строительства подвергается реформированию, в частности, последние изменения, внесенные Федеральным законом от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», затронули, в том числе, требования к специалистам по организации строительства.

Состояние строительного сектора во многом характеризует уровень благополучия и развития как регионов, так и страны в целом. В. П. Мозолевский затрагивает проблему освоения бюджетных средств фирмами «однодневкам» или «прокладкам», которые не имеют профессионального опыта, ресурсов для осуществления строительства, проектирования, а главное — квалифицированных кадров¹. Кроме того, недобросовестные подрядчики часто уходят от ответственности по своим обязательствам через банкротство, что является, по мнению Г. Ф. Ручкиной, характерным для определенной части предпринимательствующих субъектов [9, с. 10]. Согласно с мнением О. А. Васючковой, что для эффективности саморегулирования в сфере строительства необходимо добиться реальной работы обеспечительных функций [10, с. 56]. Поэтому особенную актуальность представляют собой вопросы ответственности по своим обязательствам за выполненные работы, оказанные услуги со стороны членов саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования, изысканий, а ответственность последних, по нашему мнению, напрямую зависит от деятельности специалистов по организации строительства.

Какую же роль играют специалисты по организации строительства в отношениях между саморегулируемой организацией и ее членами, а также насколько значимы они с точки зрения обеспечения качества выполнения работ и ответственности перед конечным потребителем? Так, Градострои-

¹ Валерий Мозолевский. Проблемы развития строительного комплекса России. Региональные аспекты. [Электронный ресурс]. URL: <https://sroportal.ru/publications/problems-razvitiya-stroitel'nogo-kompleksa-rossii-regionalnye-aspekty/> (дата обращения 20.10.2022).

тельным кодексом Российской Федерации в качестве целей создания саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования, изысканий (строительной сферы) заявлены следующие цели — предупреждение причинения вреда имуществу физических и юридических лиц, а также жизни и здоровью физических лиц. Условием членства юридического лица или индивидуального предпринимателя в саморегулируемых организациях строительной сферы в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации является требование о наличии не менее двух специалистов по организации инженерных изысканий, по организации архитектурно-строительного проектирования, по организации строительства (главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов). Требование о двух специалистах, трудоустроенных по основному месту работы минимальное и зависит от внутренних документов саморегулируемой организации, хотя, как правило, большинство саморегуляторов ограничиваются минимальным количеством, за исключением случаев выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, на которых количество таких специалистов определяется Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

Перечни специальностей и направлений подготовки утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 ноября 2020 г. № 672/пр «Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего

образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства». Минимальные требования к специалистам по организации строительства, архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий изложены в статье 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: высшее образование по соответствующему направлению подготовки, стаж работы, периодическое прохождение независимой оценки квалификации. Кроме этого, статья 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации императивно закрепляет за главными инженерами проекта, главными архитекторами проекта важные, ключевые полномочия при осуществлении строительства, проектирования, изысканий — входной контроль проектной документации, организация и осуществление строительного контроля, приемка результатов работ, а также подписание документов (актов приемки, документов о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации), которые являются юридически значимыми, т.е. влекущими юридические последствия.

Минстрой в Письме от 08.06.2017 № 20243-ТБ/02 «О разъяснении законодательства» подчеркивает, что другие работники не вправе выполнять обязанности специалиста по организации строительства. Дополнительно Минстрой разъясняет², что документы, содержащие указанные в пункте 5 постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строи-

² Разъяснение Минстрой РФ для НОСТРОЙ по N 372-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.reestr-sro.ru/nrs/razyasneniya-organov-vlasti/razyasnenie-minstroya-rossii-o-spetsialistah-po-organizatsii-stroitelstva/> (дата обращения 20.10.2022).

тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» сведения о проведении строительного контроля, также подписываются работниками, включенными в национальный реестр специалистов в области строительства. Таким образом, формулировки об обязанности главных инженеров (архитекторов) проектов подписывать ключевые документы трактуется однозначно и сомнений не вызывает.

Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 2022 г. № 231н «Об утверждении профессионального стандарта „Специалист по организации строительства“» и № 228н «Об утверждении профессионального стандарта „Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования“» утверждены профессиональные стандарты, в которых трудовые умения главного инженера проекта и руководителя проекта строительства (7 уровень квалификации) дублируют должностные обязанности, которые определены для таких специалистов Градостроительным кодексом Российской Федерации. Аналогичны трактовки и в отношении документов, подлежащих подписанию. Объем ответственности, при всей важности специалистов по организации строительства, законодателем не определен и ограничивается общей ответственностью, предусмотренной трудовым законодательством Российской Федерации для обычных работников.

Специалисты по организации строительства должны быть в обязательном порядке включены в национальные реестры специалистов с присвоением индивидуального идентифицирующего номера. С. Е. Елисеев видит основной целью национального реестра специалистов — создание института персональной ответственности в строительстве — т.е. обеспечение безопасности и качества строительства за счет персональной ответственности специалистов национального реестра за результат своей професси-

ональной деятельности³. Включение специалистов по организации строительства в реестр позиционируют как показатель качества квалификации, но при этом ответственность специалистов не урегулирована законодательством. Т. е. перед конечным потребителем ответственность вследствие причинения вреда и неисполнения обязательств по договорам, заключенным конкурентным способом несет юридическое лицо или индивидуальный предприниматель-член саморегулируемой организации в области строительства, проектирования, изысканий. Однако во многом качество выполнения работ и оказанных услуг зависит от осуществляемого контроля и принятых решений, реализованных в документах, подписанных главными инженерами и (или) архитекторами проектов. В строительном сообществе, по нашему мнению, уже давно возникла необходимость развития института персональной ответственности в строительстве.

Если обратиться к зарубежному опыту, то согласно части 6 Закона об инженерах⁴ субъекты, уполномоченные заниматься инженерной профессией в Квебеке, являются членами профессионального ордена — «Ордена инженеров Квебека» (Ordres Ingénieurs du Québec). В соответствии со статьей 24 Закона об инженерах план или смета без подписи и печати инженера запрещена к использованию. Здесь положения законодательства согласуются с российским, однако статьей 32 Профессии профессионального кодекса⁵ предусмотрено, что

³ Елисеев. С.Е. Национальный реестр специалистов: итоги, проблемы, пути развития. [Электронный ресурс]. URL: <http://ancb.ru/publication/read/8935/> (дата обращения 20.10.2022).

⁴ Сайт законодательства Квебека. Закон об инженерах. [Электронный ресурс]. URL: <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/i-9/> (дата обращения 02.04.2021).

⁵ Сайт законодательства Квебека. Кодекс профессии профессиональный. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.opq.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-des-professions> (дата обращения 05.04.2021).

инженер несет профессиональную ответственность не только за свои действия, но и за ущерб, причиненный другим лицом, действующим под его контролем (*direction et surveillance immédiates (DSI)*). Согласно части 85.1.1. Профессионального кодекса страховка является дополнительной гарантией профессиональной ответственности. Сочетание профессиональной ответственности не только за свои действия, но и за лиц, работающих под контролем такого специалиста, в совокупности со страхованием, по моему мнению, являются оптимальной гарантией качества выполняемых работ.

Приложением № 5 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 апреля 2022 г. № 286/пр «Об утверждении перечня документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованиям, установленным частью 10 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, состава сведений, включаемых в национальные реестры специалистов, порядка внесения изменений в национальные реестры специалистов, оснований для отказа во включении сведений о физическом лице в соответствующий национальный реестр специалистов, перечня случаев, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра специалистов» предусмотрены случаи, при которых сведения о физическом лице исключаются из национального реестра специалистов. Среди них, в том числе, привлечение к административной ответственности специалиста по организации строительства за нарушения при производстве работ, вступление в силу решения суда о виновности такого специалиста в причинении вреда жизни или здоровью физических лиц вследствие недостатков работ, а также если такое правонарушение повлекло выплаты из средств компенсационного фонда. Исключение из

национального реестра специалистов, по сути, означает дисквалификацию, лишение права заниматься организацией производства работ. Дисквалификация является, на наш взгляд, серьезным стимулом и создает предпосылки для добросовестного исполнения непосредственных обязанностей в большинстве случаев. Таким образом, правовое положение специалистов по организации строительства, несмотря на различные сферы регулирования, сходно с арбитражными управляющими, ответственность которых, в соответствии со схемой, представленной рядом исследователей [11, с. 27], делится на ответственность в связи с членством в саморегулируемой организации, административную, включающую дисквалификацию, уголовную и гражданско-правовую, последняя из которых заключается в возмещении убытков сторонам, участвующим в деле о банкротстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На наш взгляд, при решении вопроса гражданско-правовой ответственности специалистов по организации строительства следует обратиться к зарубежному опыту и успешно существующей системе ответственности арбитражных управляющих. Принцип включения и исключения из реестра, предъявление строгих квалификационных требований к образованию и стажу работы, необходимость прохождения независимой оценки квалификации позволяет провести аналогию между специалистами, включенными в сводный государственный реестр арбитражных управляющих и

Таким образом, деятельность главного инженера (архитектора) проекта должна быть застрахована и наличие договора страхования должно быть одним из условий включения специалистов по организации строительства в национальный реестр специалистов. Страхование гражданской ответственности данных специалистов, по аналогии с арбитражными управляющими

ми, на наш взгляд, может решить проблему «мертвых душ» реестра специалистов и «покупных» специалистов, а также проблему качества выполнения работ и ответственности за выполненные работы.

При этом необходимо детально проработать механизмы предъявления требований пострадавшими от убытков или от невыполнения (неполного исполнения) обязательств и их последовательность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Балуева Т. В. Понятие ответственности и ее классификация. Уголовная ответственность / Т. В. Балуева // Юридические науки: проблемы и перспективы: Материалы VI Международной научной конференции, Казань, 20–23 октября 2017 года.- Казань: Общество с ограниченной ответственностью «Бук», 2017. — С. 71–73.
2. Вершков А. С. Персональная ответственность личности как экспертная оценка современного специалиста и фактор успешности профессиональной деятельности / А. С. Вершков, А. Н. Томилин. — Москва: Издательство «Знание-М», 2020. — С. 146.
3. Галактионова Ю. Ю. Ответственность как профессионально значимое качество современного специалиста / Ю. Ю. Галактионова // Аллея науки. — 2018. — Т. 3. — № 1 (17). — С. 47–49.
4. Кострова Ю. С. Генезис понятий «компетенция» и «компетентность» / Ю. С. Кострова // Молодой ученый. — 2011. — № 12 (35). — Т. 2. — С. 102–104. URL: <https://moluch.ru/archive/35/4011/> (дата обращения: 17.10.2022).
5. Ярошенко В. В. Управление человеческими ресурсами в контексте профессиональной компетенции / В. В. Ярошенко // Новое в экономической кибернетике. — 2020. — № 3–4. — С. 292–300.
6. Литвиненко В. Т. Институт ответственности в России: состояние, становление, перспективы (учебное пособие) // Международный журнал экспериментального образования. — 2013. — № 9 — С. 23–254.
7. Каюмов И. А., Хисматуллин М. М., Низамова А. Х., Шинкарев В. В. Совершенствование профессиональной переподготовки специалистов ассоциации саморегулируемых организаций в сфере строительства с учетом новых требований, предъявляемым к ним // Образовательный вестник «Сознание». — 2018. — № 11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-professionalnoy-perepodgotovki-spetsialistov-s-uchetom-novyh-trebovaniy-predyavlyaemyh-k-nim> (дата обращения 05.11.2022).
8. Даутия Т. В. Особенности правового статуса специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. — 2018. — № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-statusa-spetsialistov-po-organizatsii-inzhenernyh-izyskaniy-arhitekturno-stroitel'nogo-proektirovaniya> (дата обращения 05.11.2022).
9. Ручкина Г. Ф. Банковское сопровождение долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с использованием счета эскроу: некоторые вопросы правового регулирования // Банковское право. — 2019. — № 3. — С. 7 — 15.
10. Васючкова О. А. К вопросу о функциях и видах компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строительства // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2017. — № 8. — С. 54 — 58.
11. Карелина С. А., Алешина Е., Шумаков С., Храпова М., Коротких О., Сопко Е., Баранов И., Клопцов И., Спиринов В., Носкова Ю., Коновалова А., Зайкова А., Басхаев Ч., Палехова Е., Болотина А.; отв. ред. д.ю.н., проф. С. А. Карелина. Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие. — М.: Юстицинформ, 2017. — 476 с.

REFERENCES

1. *Balueva T. V.* Juridicheskie nauki: problemy i perspektivy: Materialy VI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Kazan', 20–23 oktjabrja 2017 goda.- Kazan': Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Buk», 2017, pp. 71–73.
2. *Vershkov A. S.*, Moskva: Izdatel'stvo «Znanie-M» 2020, p. 146.
3. *Galaktionova Ju. Ju.*, Alleja nauki, 2018, T. 3, No.1(17). pp. 47–49.
4. *Kostrova Ju.S.*, Molodoy uchenyj, 2011, No 12 (35), T. 2, pp. 102–104, available at: <https://moluch.ru/archive/35/4011/>.
5. *Jaroshenko V. V.* Novoe v jekonomicheskoy kibernetike, 2020, No. 3-4, pp. 292–300.
6. *Litvinenko V.T.*, Institut otvetstvennosti v Rossii: sostojanie, stanovlenie, perspektivy (uchebnoe posobie) Mezhdunarodnyj zhurnal jeksperimental'nogo obrazovaniya, 2013, No 9, pp. 23–254.
7. *Kajumov I. A., Hismatullin M.M., Nizamova A. H., Shinkarev V. V.* Obrazovatel'nyj vestnik «Soznanie», 2018, No 11, available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-professionalnoy-perepodgotovki-spetsialistov-s-uchetom-novyh-trebovaniy-predyavlyaemyh-k-nim>.
8. *Dautija Tat'jana Vasil'evna*, Vestnik MGOU, Serija: Jurisprudencija, 2018, No. 11, available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-statusa-spetsialistov-po-organizatsii-inzhenernyh-izyskaniy-arhitekturno-stroitel'nogo-proektirovaniya>.
9. *Ruchkina G. F.* Bankovskoe pravo, 2019, No 3, pp. 7 – 15.
10. *Vasjuchkova O. A.* Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika, 2017, No 8, pp. 54 – 58.
11. *Karelina S.A., Aleshina E., Shumakov S., Hrapova M., Korotkih O., Sopko E., Baranov I., Klopcev I., Spirin V., Noskova Ju., Konovalova A., Zajkova A., Bashaev Ch., Palehova E., Bolotina A.*, Institut nesostojatel'nosti (bankrotstva) v tablicah i shemah: uchebno-metodicheskoe posobie, M.: Justicinform, 2017, 476 p.

Статья поступила в редакцию 10.11.22; одобрена после рецензирования 08.12.22; принята к публикации 12.12.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 10.11.22; approved after reviewing 08.12.22; accepted for publication 12.12.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.